

Handreichung:

Vorlagen: Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten

Anbei finden Sie das von der **Stabstelle Datenschutz des Hochschulservicezentrums Baden-Württemberg** entwickelte Datenschutz-Merkblatt für Studierende.

Für Forschungsvorhaben mit einer umfassenden Nachnutzung der Forschungsdaten empfehlen wir die Einwilligungserklärungen, wie sie die Vorlage [R7 Einwilligungserklärung samt notwendigen Informationen](#) verweist.

Anlage 3 (S. 19) enthält eine Vereinbarung, um so eine nicht frei widerrufliche Rechtsgrundlage zu schaffen. Ob diese gerichtsfest ist, ist noch nicht erprobt. Vgl. Sie dazu auch unsere Empfehlungen in der Handreichung [R2 Datenschutz bei personenbezogenen Daten](#).

	<p>Diese Handreichung steht unter der Creative Commons Namensnennung-Share Alike 4.0 International Lizenz (CC BY-SA 4.0). Weitere Informationen: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de</p>
--	--

Vorbemerkung für die Hochschulen

Das Datenschutz-Merkblatt für Studierende zur Durchführung von Umfragen und Experteninterviews für wissenschaftliche Arbeiten wurde komplett überarbeitet. Neue Themen wie die Durchführung von Experteninterviews wurden hinzugenommen. Ebenso finden sich in dem neuen Merkblatt ausführliche Informationen zu den Betroffenenrechten und den Anforderungen an eine Einwilligung. An dieser Stelle geht mein Dank an den Datenschutzbeauftragten der HfWU Nürtingen und Geislingen, der uns freundlicherweise seine Erweiterungen des Ursprungsdokuments zur Verfügung gestellt hat. In diesem Rahmen fanden auch Informationen zu dem Thema Online-Umfrage-Tools Eingang in das Dokument. Diese Informationen sind nicht vollständig! Eine Nennung von geeigneten Produkten ist nicht als Vorschlag an die Hochschulen zu verstehen. Ebenso wenig ist die Liste mit Produkten, welche als nicht datenschutzkonform einsetzbar aufgezählt werden, vollständig und abschließend. Es handelt sich hierbei lediglich um eine Momentaufnahme unter Berücksichtigung der technischen Möglichkeiten sowie dem Nutzungsverhalten von Studierenden und Mitarbeitern an einer spezifischen Hochschule. Durch das Treffen von technischen und organisatorischen Maßnahmen und dem Treffen von zusätzlichen Vereinbarungen mit den Anbietern kann sich der Sachverhalt anders darstellen. Zudem ist zu beachten, dass Stand der Beurteilung Januar 2019 war. Zu dem damaligen Zeitpunkt bestand bei vielen kostenlosen Angeboten nicht die Möglichkeit eines Abschlusses eines AV-Vertrags. Mit anderen Worten: Besonders dieser Unterpunkt sollte von Ihnen an die Bedürfnisse Ihrer Hochschule angepasst werden und in regelmäßigen Abständen auf Aktualität überprüft werden.

Zudem liegt diesem Merkblatt die Ansicht zu Grunde, dass in der Regel der Studierende, welcher im Rahmen der Erstellung seiner wissenschaftlichen Arbeit, personenbezogene Daten verarbeitet, Verantwortlicher im Sinne von Art. 4 S. 1 Nr.7 DS-GVO ist. Er führt die Umfrage eigenverantwortlich durch, er legt den Verarbeitungszweck der erhobenen Daten fest. Die Hochschule betreut ihn dabei nur. Die Erstellung des Fragebogens, die Auswahl der Befragungsgruppe, die Wahl des Befragungsmittels,... liegt dabei in der Regel in den Händen des Studierenden. Auch dürfte er i.d.R. allein bestimmen, nach welchen Kriterien die Daten weiterverarbeitet werden, insbesondere bestimmen, welche Daten wie ausgewertet werden. Dies ist regelmäßig ein wichtiger Teil der zu erbringenden Prüfungsleistung.

Im Einzelfall könnte es jedoch der Fall sein, dass die Hochschule die erhobenen Daten für eigene Zwecke nutzen will. Dies würde - sofern nicht nur anonymisierte Daten weitergegeben werden - eine Übermittlung darstellen. Über diese Datenübermittlung muss der Teilnehmer an der Umfrage informiert werden. Das Gleiche gilt, wenn der Betreuer der wissenschaftlichen Arbeit nicht nur Einblick in die Auswertungen nehmen kann, sondern auch Kenntnis von den erhobenen personenbezogenen Daten erlangt. Sollten für eine eventuell geplante Anschlussstudie der Hochschule gezielt Daten erhoben werden, welche von der Hochschule vorgegeben werden, so ist diese zumindest auch als Verantwortlicher

zu klassifizieren. Sie bestimmt in diesem Fall (gemeinsam mit dem Studierenden oder allein), welche Daten im Rahmen der Forschungsarbeit erhoben werden. Die Daten werden gerade auch in ihrem Interesse erhoben (da gewisse Daten von ihr benötigt werden, um die Folgestudie durchführen zu können). Ihr steht insoweit ein Weisungsrecht zu.

In der Regel verhält es sich aber so, dass der Studierende alleiniger Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist. In diesem Merkblatt wird von diesem Standardsachverhalt ausgegangen. Wir möchten darauf hinweisen, dass durchaus auch die Auffassung vertreten wird, dass die Hochschule entweder allein oder gemeinsam mit dem Studierenden datenschutzrechtliche Verantwortliche ist.

Sollte der Studierende bei seiner Online-Umfrage ein von der Hochschule zur Verfügung gestelltes Tool nutzen, so ist sicherzustellen, dass die Hochschule nicht auf die Daten zugreifen kann. Falls ein Zugriff auf die Daten durch die Hochschule nicht ausgeschlossen werden kann, muss in der Regel ein Auftragsverarbeitungsvertrag zwischen Studierenden und Hochschule abgeschlossen werden.

Im Zusammenhang mit der Verwendung eines Experteninterviews wird zudem in dem Merkblatt vorausgesetzt, dass sich die Hochschule vorbehalten hat eine Plagiatsprüfung unter Zuhilfenahme eines Plagiatsprüfungstools durchzuführen. Auch hier müssten gegebenenfalls Anpassungen von Ihnen vorgenommen werden.

Datenschutz-Merkblatt für Studierende

zur Durchführung von Umfragen oder Experteninterviews für wissenschaftliche Arbeiten

Ein wichtiger Teil Ihrer Hausarbeit ist Klärung einer Forschungsfrage durch empirische Studie, und dies ist für Ihre Forschungsfrage am besten mit einer Erhebung möglich? Dann kann Ihnen vielleicht dieses Merkblatt weiterhelfen. Sie sollten nämlich auf keinen Fall bei der Gestaltung und Durchführung Ihrer Umfrage den Datenschutz vergessen!

Nein, dabei handelt es sich nicht um den Spielverderber, sondern um eines Ihrer Grundrechte. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung gibt jedem von uns das Recht, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung unserer personenbezogenen Daten zu bestimmen. Datenschutz ist also kein Spielverderber, sondern ein Freiheitsrecht. Jeder von uns kann – unter gewissen Einschränkungen – selbst bestimmen in welchem Maße er von dieser Freiheit Gebrauch machen will. Niemand hindert Sie daran, einen minutiösen Bericht über Ihren Tagesverlauf zu twittern, Sie sollten aber nicht dasselbe über Ihren Nachbarn veröffentlichen, sofern dieser nicht zugestimmt hat. Und übrigens: Es gibt keine belanglosen Daten – entscheidend ist die Verknüpfung. So konnte der Discounteinzelhändler Target in den USA anhand des Einkaufsverhaltens einer Schülerin bereits vor ihrer Familie wissen, dass die junge Frau schwanger ist. Untersuchungen zu diesem Thema kommen sogar zu dem Schluss, dass sich das Einkaufsverhalten von Schwangeren bereits vor deren Kenntnis von der Schwangerschaft ändert...

Noch ein letztes Zitat zum Thema Datenschutz von Edward Snowden, bevor wir Ihnen dann tatsächlich Tipps und Tricks für eine datenschutzkonforme Gestaltung einer Umfrage liefern: „Arguing that you don't care about the right to privacy because you have nothing to hide is no different than saying you don't care about free speech because you have nothing to say.“

Im Folgenden werden wir unter dem Unterpunkt „

Wie gestalte ich nun eine datenschutzkonforme Umfrage?

auf die Themen „Was sind personenbezogene Daten?“, „Was muss ich bei der Anonymisierung von Daten beachten – und wann liegt eine Anonymisierung eigentlich vor?“ und schließlich unter dem Unterpunkt „Einholung einer Einwilligung, Verpflichtung zur Transparenz und weitere Betroffenenrechte

auf die Themen „Anforderungen an eine Einwilligung und Informationspflichten“, „Besonderheiten bei Online-Umfragen“, „Einverständniserklärung auch bei Experteninterviews“ eingehen. Abschließend erfolgt eine kurze Abhandlung zum Thema „Freiwilligkeit und Transparenz

Im Anhang finden Sie zudem ein Muster für ein Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten im Rahmen Ihrer Teilnahme bei der Umfrage zum Thema: nach

Art. 13 DS-GVO (einmal mit erläuternden Fußnoten und einmal ohne) sowie ein Muster für eine Vereinbarung über die Durchführung eines Interviews

Grundsätzlich kann man sagen, dass der beste Weg aus datenschutzrechtlicher Sicht immer derjenige ist, überhaupt keine personenbezogenen Daten für die Umfrage zu erheben und dass die Umfrage - falls möglich - anonymisiert erfolgen sollte.

Wie gestalte ich nun eine datenschutzkonforme Umfrage?

Dem Datenschutzrecht unterliegt die Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten. Darunter versteht man alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Eine Personenbeziehbarkeit liegt bereits dann vor, wenn die betreffende Person zwar nicht allein auf der Grundlage der erhobenen Daten (eindeutig) identifizierbar ist, eine Identifizierung aber unter Zuhilfenahme weiterer Informationen möglich ist.

Beispiel: Sie geben in einem von Ihnen besuchten Seminar einen Fragebogen aus. Außer Ihnen nehmen noch 50 weitere Personen an dem Seminar teil. Unter Ihnen eine Seniorstudentin. Enthält Ihre Umfrage nun auch das Datum „Alter“, so ist es für Sie – anhand der Ihnen zur Verfügung stehenden Zusatzinformationen – ein Leichtes der Seniorstudentin den von ihm ausgefüllten Fragebogen zuzuordnen.

Achten Sie aus diesem Grund immer auf zweierlei:

- 1.) Erheben Sie nur die Daten, welche für Ihre Untersuchung auch tatsächlich erforderlich sind (Gebot der Datenminimierung). Sollte für Ihre Umfrage die Altersgruppe von Bedeutung sein, so empfehlen wir verschiedene Kohorten vorzugeben. Ansonsten gilt: Nur was unmittelbar mit dem Zweck der Umfrage zusammenhängt, sollte auch abgefragt werden.
- 2.) Wählen sie die Gruppe der Befragten so offen wie möglich. Sollte es sich bei Ihrer Umfrage nicht um ein auf ein Studium bezogenes Thema handeln, so führen Sie Ihre Umfrage auch an Orten außerhalb der Hochschule durch. Sollte eine breite Erfassung nicht möglich sein, da für Sie zum Beispiel nur die Studierenden eines bestimmten Studienfaches oder sogar nur einer bestimmten Veranstaltung von Interesse sind, so ist es wichtig, dass Sie die Gruppe der Befragten nicht zu klein wählen. Ein Seminar mit gerade 10 Teilnehmern dürfte als alleinige Erhebungsquelle nicht ausreichend sein. Je weniger Menschen Sie befragen, umso größer ist die Gefahr, dass aufgrund der erhobenen Daten ein Rückschluss auf die befragte Person und damit einhergehend eine Identifizierung möglich ist. Als Faustregel gilt übrigens, dass bei Gruppen von weniger als 20 Leuten in der Regel keine geeignete Anonymisierung möglich ist (so der Landesbeauftragte für den Datenschutz Baden-Württemberg Dr. Brink). Bedenken Sie immer, dass die Welt – und vor allem die Hochschulwelt – klein ist.

Beide Bedingungen müssen dabei kumulativ erfüllt werden.

Zusammengefasst bedeutet dies: Werden die Daten anonymisiert erhoben, so müssen Sie sich keine Gedanken um den Datenschutz machen. Dieser kommt „nur“ zum Tragen, wenn ein Personenbezug oder eine Personenbeziehbarkeit besteht.

Was versteht der Gesetzgeber nun unter „anonym“? Anonym sind die Daten, welche nicht oder nur mit unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer Person zugeordnet werden können. Den Vorgang der Anonymisierung kann man als „Entfernung des Personenbezugs“ definieren.

ACHTUNG: Das Ersetzen eines Namens durch einen Identifizierungscode genügt nicht. In diesem Fall haben Sie lediglich eine Pseudonymisierung durchgeführt. Der Personenbezug kann hier mit geringem Aufwand wiederhergestellt werden.

Die Anonymität muss in jedem Stadium der Erhebung im Verhältnis zu allen Beteiligten vorliegen. Im Zweifel ist von einer Personenbeziehbarkeit auszugehen (vgl. 23. Tätigkeitsbericht des Bayrischen Landesbeauftragten für den Datenschutz, Nr. 12.3).

Wie gelingt es Ihnen nun, Ihre Umfrage anonymisiert durchzuführen?

- Wählen Sie eine möglichst offene Gruppe für Ihre Umfrage aus, und erheben Sie so wenige Daten wie möglich (siehe oben).
- Beginnen Sie mit der Sichtung der Fragebögen erst, nachdem Sie alle Fragebögen zurückerhalten haben. Sammeln Sie alle Fragebögen in einem Behältnis (am besten in Form einer Wahlurne). Sollte dies nicht möglich sein (zum Beispiel weil auch andere Personen zeitgleich für Sie die Fragebögen austeilen), so führen Sie die Fragebögen unverzüglich in einen Behälter zusammen. Wichtig ist dabei, dass keine Rückschlüsse auf die verschiedenen Umfragegruppen gezogen werden können (siehe oben).
- Vermeiden Sie die Verwendung von freien Textfeldern, sofern die Fragebögen handschriftlich ausgefüllt werden und auch an Personen aus Ihrem Umfeld ausgegeben werden. Diese bergen die Gefahr, dass Sie anhand Ihres Sonderwissens (die Kenntnis der Schrift bzw. die Art und Weise sich auszudrücken) den Fragebogen einem Ihrer Bekannten / Mitstudierenden zuordnen können.

Denken Sie auch über die Alternative einer Online-Umfrage nach. Bei dieser Form der Datenerhebung ist eine anonyme Erhebung deutlich einfacher zu gewährleisten.

Ein Nachteil bei der hier vorgeschlagenen Variante „Anonymisierte Erhebung der Daten“ besteht jedoch darin, dass auf diese Weise nicht sichergestellt werden kann, dass jeder nur einmal an der Umfrage teilnimmt. In den meisten Fällen wird es unseres Erachtens vertretbar sein, das Risiko einer mehrfachen Teilnahme einzelner Personen in Kauf zu nehmen, um dadurch eine anonymisierte Erhebung auf eine möglichst unkomplizierte und transparente Art und Weise gewährleisten zu können.

Umfragen tragen immer das Risiko, dass die Teilnehmer falsche Angaben machen. Insoweit muss über die Anzahl der ausgewerteten Fragebögen, Sorge dafür getragen werden, dass sich derartige Verfälschungen nicht auf das Ergebnis der Umfrage auswirken. Insoweit empfehlen wir Ihnen, vorab Rücksprache mit der verantwortlichen Dozentin bzw. dem verantwortlichen Dozenten zu halten.

Einholung einer Einwilligung, Verpflichtung zur Transparenz und weitere Betroffenenrechte

Sollte eine anonyme Erhebung und Verarbeitung nicht zu gewährleisten sein, müssen Sie sich von jedem Teilnehmer eine Einwilligung in die Datenerhebung einholen.

Eine Einwilligung setzt immer eine **Informiertheit des Einwilligenden** voraus. Ich muss wissen, in was ich einwillige!

Insbesondere müssen Sie die Teilnehmer über den Zweck der Erhebung und der geplanten Verarbeitung informieren. Sollten Sie die personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben, müssen Sie die Teilnehmer auch darüber in Kenntnis setzen. Weisen Sie die Teilnehmer zudem ausdrücklich darauf hin, dass die Teilnahme freiwillig erfolgt und die Einwilligung jederzeit widerrufen werden kann sowie über die Folgen eines möglichen Widerrufs. Informieren Sie zudem über den Zeitpunkt der vorgesehenen Löschung bzw. Anonymisierung. Eine Aufzählung der notwendigen Informationen bei einer Datenerhebung finden Sie in Art. 13 DS-GVO (In Anlage 1 - und Anlage 2 -

finden sie zudem ein Muster für ein Informationsblatt). Nach erfolgreich durchgeführter Anonymisierung – zum Beispiel durch Übertrag der Antworten in ein Auswertungssystem – sollten Sie unverzüglich die **Fragebögen datenschutzkonform vernichten**, es sei denn es besteht eine Verpflichtung zur Aufbewahrung. Nicht nur für den Widerruf der Einwilligung, sondern auch für die Geltendmachung weiterer Betroffenenrechte müssen Sie sich mit Namen und Kontaktdaten zu erkennen geben und die Teilnehmer der Befragung über die ihnen zustehenden Rechte informieren: Dies sind das Recht auf Berichtigung von Daten, zur Einschränkung der Verarbeitung, zur Löschung, zur Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde und zur Auskunft der zu einer Person gespeicherten Daten. Wenn das Auskunftsrecht wahrgenommen wird, so müssen Sie innerhalb eines Monats über die Verarbeitungszwecke, die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden, die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die personenbezogenen Daten offengelegt werden, die geplante Speicherdauer und nochmals über die Betroffenenrechte informieren (

Art. 15 . Zudem müssen Sie – falls die erhobenen Daten noch nicht gelöscht oder anonymisiert wurden – eine Kopie der personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden zur Verfügung stellen. Wenn der Antrag auf Auskunft elektronisch gestellt wird, so sind die Informationen in einem gängigen elektronischen Format zur Verfügung zu stellen, sofern nichts anderes angegeben wird.

Bitte beachten Sie, dass dies auch gilt, wenn Sie die eigentliche Umfrage zwar anonym durchführen, zur Erhöhung der Rücklaufquote aber ein Gewinnspiel anbieten und hierfür die Mailadresse erheben (Hier müssen die Daten der Umfrage und des Gewinnspiels getrennt gespeichert werden.).

Die Einwilligung muss **nachweisbar** erfolgen. Sofern Sie mit anderen Erklärungen gemeinsam schriftlich erteilt wird, ist sie drucktechnisch besonders hervorzuheben. Bei Umfragen ist es regelmäßig nicht notwendig, dass die Willensbekundung in Form einer gesonderten schriftlichen Einwilligungserklärung bei den Teilnehmern eingeholt wird. Die tatsächliche Teilnahme kann hier als eindeutig bestätigende zustimmende Handlung verstanden werden (siehe auch: Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst: Merkblatt zur Vorbereitung von Erhebungen an öffentlichen Schulen in Bayern, Stand: Mai 2019.). Achten Sie in diesem Fall darauf, dass auf dem Fragebogen ein Hinweis auf das Informationsblatt mit den Informationen aus Art. 13 DS-GVO enthalten ist. Zudem sollten die wichtigsten Informationen, Verantwortlicher, Zweck der Datenverarbeitung und Hinweis auf die jederzeitige Widerrufbarkeit sowie die Konsequenzen des Widerrufs, direkt auf dem Fragebogen abgedruckt sein.

Sie müssen gegebenenfalls nachweisen können, dass die Teilnehmer in Kenntnis aller erforderlichen Informationen ihre Einwilligung erklärt haben. Abzuraten ist davon, sich den Erhalt der Informationen über eine Kreuzchen oder das Leisten einer Unterschrift auf dem Umfragebogen bestätigen zu lassen. Sofern der Teilnehmer sein Kreuzchen nicht setzt, dürfen Sie nicht davon ausgehen, dass der Teilnehmer hinreichend über die von Ihnen geplanten Datenverarbeitungen informiert worden ist.

Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten nach [Art. 9 DS-GVO](#):

Für den Fall, dass in dem Formular besondere Arten personenbezogener Daten – d.h. Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, die Gewerkschaftszugehörigkeit, die Gesundheit oder das Sexualleben hervorgehen – abgefragt werden, muss sich die Einwilligung ausdrücklich auf die Erhebung und/oder die Verarbeitung dieser Daten beziehen. In diesem Fall genügt eine Einwilligung in Form einer bestätigenden Handlung nicht aus. Für diesen Sonderfall müssten Sie sich doch bestätigen lassen, dass der Teilnehmer in Kenntnis aller erforderlichen Informationen damit einverstanden ist, dass seine Daten für die Umfrage ausgewertet werden dürfen. Es besteht kein Schriftformerfordernis. Dies bedeutet, Sie benötigen keine Unterschrift. Es genügt, wenn der Teilnehmer durch das Setzen eines Kreuzchens seine Einwilligung erklärt.

In diesem Fall müssen Sie zudem ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten gemäß

[Art. 15 DS-GVO](#): Auskunftsrecht der betroffenen Person

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf folgende Informationen:

- a) die Verarbeitungszwecke;
- b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;
- c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen;
- d) falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;
- e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
- f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
- g) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten;
- h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 und - zumindest in diesen Fällen - aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.

(2) Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt, so hat die betroffene Person das Recht, über die geeigneten Garantien gemäß Artikel 46 im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.

(3) Der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, zur Verfügung. Für alle weiteren Kopien, die die betroffene Person beantragt, kann der Verantwortliche ein angemessenes Entgelt auf der Grundlage der Verwaltungskosten verlangen. Stellt die betroffene Person den Antrag elektronisch, so sind die Informationen in einem gängigen elektronischen Format zur Verfügung zu stellen, sofern sie nichts anderes angibt.

(4) Das Recht auf Erhalt einer Kopie gemäß Absatz 3 darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigen.

Art. 30 DS-GVO erstellen. Dieses Verzeichnis muss Angaben über den Datenverarbeiter (Ihren Name und Ihre Kontaktdaten), den oder die Zweck(e) der Verarbeitung, die verarbeiteten Daten, die betroffenen Personen, die Empfänger der Daten, die Speicherdauer und eine Beschreibung der zur Sicherheit der Daten getroffenen technischen und

organisatorischen Maßnahmen enthalten. Bei einer Beschwerde von Betroffenen müssen Sie dieses Verzeichnis ggf. dem Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit vorlegen können.

Besonderheiten bei Online-Umfragen

Soll eine Online-Umfrage nicht anonym, sondern mit Personenbezug (also unter Angabe von Name und Vorname oder anderen identifizierenden Angaben) durchgeführt werden, so kommen nur bestimmte Plattformen bzw. Anbieter in Frage. Es muss sichergestellt sein, dass die Sicherheit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten gewährleistet ist.

Dies ist der Fall, wenn die Daten auf einem hochschuleigenen Server gespeichert und genutzt werden können.

Anderenfalls müssen Sie sich selbst davon überzeugen, dass bei einer Plattform/einem Anbieter die Sicherheit der Verarbeitung gewährleistet ist und einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung schließen. Diese Möglichkeit besteht z.B. bei Soci Survey¹.

Andere Plattformen oder Tools (wie z.B.² Google Forms, LimeSurvey, Unipark, Surveymonkey, Onlineumfrage, LamaPoll, Q-Set) können folglich nur für anonyme Umfragen genutzt werden.

Achten Sie bei der Verarbeitung personenbezogener Daten auf deren Sicherheit: Wo legen Sie die Daten ab und wer hat darauf Zugriff? Unzulässig ist es in der Regel, personen-bezogene Daten in einer Cloud (z.B. Dropbox) unverschlüsselt abzulegen. Mobile Datenträger wie beispielsweise USB-Sticks bergen die Gefahr, dass sie schnell verloren gehen und die Daten in die Hände fremder Personen fallen können. Dies wäre eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, die Sie dann binnen 72 Stunden dem Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit melden müssten. Wenn Sie die Daten auf einem PC oder Notebook ablegen – wer außer Ihnen nutzt das Gerät und hat Zugriff auf die Daten? Sie müssen sicherstellen, dass die erhobenen Daten ausreichend vor dem Zugriff Unbefugter geschützt sind. Unbefugt sind hierbei auch beispielsweise Kommilitonen und Familienangehörige. Hier kann es erforderlich sein, die Daten verschlüsselt abzulegen.

Einverständniserklärung auch bei Experteninterviews

Werden im Rahmen einer Haus- oder Abschlussarbeit Experteninterviews (mit Beschäftigten eines Unternehmens) durchgeführt und diese Experten mit Name, Vorname und ggf. Position im Unternehmen zitiert, so müssen Sie das Einverständnis der Expertinnen und Experten hierfür einholen. In dieser Erklärung muss auch darauf hingewiesen werden, dass die Arbeit

1 Bitte beachten Sie, dass diese Information nicht mehr aktuell sein könnte.

2 Bitte beachten Sie, dass diese Informationen nicht mehr aktuell sein könnten. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments konnte mit diesen Anbietern kein AV-Vertrag abgeschlossen werden, obwohl ein Zugriff des Anbieters auf die gespeicherten Daten nicht ausgeschlossen werden konnte.

und damit die personenbezogenen Daten der Expertinnen und Experten im Zuge einer Plagiatsprüfung an einen beauftragten Dienstleister übermittelt und dort kurzfristig gespeichert werden können. Wollen Sie Ihre Arbeit über den „Hochschulschriftenserver“ der Bibliothek im Campusnetz oder ggf. im Internet veröffentlichen, so muss die Erklärung auch eine Zustimmung zur Veröffentlichung der personenbezogenen Daten im Campusnetz bzw. Internet beinhalten. Aus Beweisgründen sollte sie schriftlich eingeholt werden. Da eine datenschutzrechtliche Einwilligung in eine Datenverarbeitung jederzeit widerrufbar ist, Sie sich aber sicher sein müssen, dass Sie das geführte Interview unter Nennung des Namens des Interviewpartners in Ihrer Arbeit verwenden dürfen, sollten Sie die Durchführung des Interviews und die Veröffentlichung des Interviews durch Abschluss eines Vertrags legitimieren (Ein Vertragsmuster finden Sie in Anlage 3 -).

Freiwilligkeit und Transparenz

Unabhängig davon, ob die Umfrage in anonymisierter Form stattfindet oder über den Weg der Einwilligung, sollten Sie die Gebote der Freiwilligkeit und Transparenz einhalten. Nur wenn die Teilnehmer sich sicher sind, dass mit Ihren Angaben vertrauensvoll umgegangen wird, werden Sie Ihnen auch ehrlich Rede und Antwort stehen.

Schaffen Sie also Vertrauen, indem Sie die Teilnehmer ausführlich und konkret über den Zweck der Umfrage und das weitere Prozedere (wann werden die Fragebögen vernichtet?) unterrichten, selbst wenn Sie – aufgrund einer anonymisierten Erhebung der Daten – gesetzlich nicht dazu verpflichtet sind. Ihr Ziel ist es, möglichst viele Personen aus möglichst vielen Gruppen (gegebenenfalls auch „die schwarzen Schafe“) zur Teilnahme zu bewegen. Der beste Weg hierzu ist, den möglichen Teilnehmern das Gefühl zu vermitteln, dass ihre Daten bei Ihnen in guten Händen sind.

Und bedenken Sie immer, Sie sind – auch nach dem Gesetz – persönlich verantwortlich für den Schutz und die Sicherheit personenbezogener Daten. Wann immer möglich, sollten Sie Umfragen anonym durchführen.

Informationen³ zur Erhebung von personenbezogenen Daten im Rahmen Ihrer Teilnahme bei der Umfrage zum Thema: _____

Vielen Dank für Ihre Bereitschaft an meiner Umfrage im Rahmen meiner _____⁴ im Fach _____ teilzunehmen. Durch die Teilnahme an der Umfrage teilen Sie mir teilweise sehr persönliche Informationen mit. Aufgrund der Art der Fragestellung und der Zielsetzung der Umfrage ist eine komplett anonyme Umfrage leider nicht möglich. Es kann zumindest nicht ausgeschlossen werden, dass über die Kombination Ihrer Antworten eine Personenbeziehbarkeit hergestellt werden kann. Durch Abgabe Ihres Umfragebogens willigen Sie darin ein, dass ich Ihre Daten im Rahmen der Auswertung der Umfragebögen verarbeite und die Ergebnisse der Auswertung in meiner Arbeit verwende.

1.) Für die Datenverarbeitung verantwortlich ist:

Name: _____

Kontaktdaten: _____

Eine Verpflichtung zur Benennung eines Datenschutzbeauftragten besteht nicht.

2.) Empfänger der Daten

Für die Online-Umfrage nutze ich das Tool des Dienstleisters _____.

Mit diesem wurde ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung abgeschlossen. Der Anbieter ist folglich nicht dazu berechtigt auf Ihre Daten ohne ausdrückliche Weisung durch mich zuzugreifen, es sei denn er ist rechtlich dazu verpflichtet. Insbesondere darf er Ihre Daten weder für eigene Zwecke lesen noch anderweitig verarbeiten.

Die Umfrage erfolgt im Rahmen des Erwerbs eines Leistungsnachweises für mein Studium. Die Auswertung der Umfrage fließt in meine schriftliche Arbeit mit ein, welche ich bei der Hochschule⁵ _____ einreichen werde.

3 Mustervorlage für ein Informationsblatt mit Ausfüllhinweisen für den Fall der Einholung einer Einwilligung. Die Mustervorlage ohne erklärende Hinweise finden Sie in Anlage 2.

4 z.B. Seminararbeit

5 Gegebenenfalls sind hier noch weitere Stellen zu nennen, wenn bei diesen die Arbeit ebenfalls einzureichen ist bzw. wenn diese die Arbeit begleiten, z.B. Unternehmen.

Anlage 1 -

Alternative 1:⁶

Die Hochschule erhält in Form meiner Arbeit ausschließlich die Ergebnisse der Umfrage. Dies bedeutet, sie erhält keine personenbezogenen Daten von Ihnen, sondern lediglich die aggregierten Daten aus denen keine Rückschlüsse auf einzelne Personen mehr gezogen werden können. Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten aus der Umfrage an die Hochschule erfolgt folglich nicht.

Alternative 2:

In die Bewertung meiner Arbeit fließt auch die ordnungsgemäße Durchführung und Auswertung der Umfragebögen mit ein. Aus diesem Grund erhält die Hochschule neben meiner Arbeit auch den Zugriff auf die Umfragebögen.

Eine Übermittlung der Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation ist nicht geplant.

3.) Welche Daten werden zu welchem Zweck und auf Basis welcher Rechtsgrundlage erhoben?

a) Umfragebogen

Die Daten auf dem Umfragebogen werden von mir zum Zwecke der Durchführung einer Umfrage erhoben, welche ich im Rahmen meines Studiums an der Hochschule _____ durchführe.

b) Logdateien⁷

Bei Aufruf einer Webseite übermittelt Ihr Browser an den Webserver regelmäßig Daten Ihres abrufenden Geräts, wie zum Beispiel eine Browserkennung⁸, das verwendete Betriebssystem, Spracheinstellung und die IP-Adresse, an die die Webseite gesendet werden soll.

Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben.

⁶ Bitte unbedingt die nicht zutreffende Alternative streichen. Streng genommen liegt bei Alternative 1 keine Weitergabe von personenbezogenen Daten vor, so dass die Hochschule auch kein Empfänger der Daten ist. Aus Transparenzgründen empfehlen wir die Information hierüber aber dennoch.

⁷ Für den Fall, dass Sie eine Online-Umfrage durchführen.

⁸ Diese Informationen erhalten Sie bzw. finden Sie auf der Seite des von Ihnen genutzten Umfragedienstes. Die Informationen müssen ggf. von Ihnen an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden.

Anlage 1 -

Die Daten werden standardmäßig mit einem Zeitstempel versehen und zusammen mit der Anfrage in einem Logfile auf dem Server gespeichert. Nicht gespeichert wird die IP-Adresse⁹ des Rechners, vom dem die Anfrage aus versendet wurde.

Eine Zusammenführung der Daten mit den Daten aus der Umfrage erfolgt nicht. Ebenso wenig erfolgt eine statistische Auswertung der Daten.

Es werden keine Cookies¹⁰ eingesetzt.

c) Befragungsmetadaten¹¹

Neben Ihren Angaben auf dem Umfragebogen werden bei Ihrer Teilnahme folgende Metadaten zur Ermittlung von allgemeinen Kennwerten für die Auswertung erhoben:

- Datum der Befragungsteilnahme
- Beginn der Fragebogenbearbeitung und Verweildauer pro Seite
- Bearbeitungsfortschritt
- Serienkennung¹² (für eine projektinterne Teilnehmerverwaltung)

Diese Daten werden mit Ihren Antworten verknüpft abgespeichert. Rückschlüsse über Ihre Person können dadurch nicht geschlossen werden. Im Falle einer Mehrfachbefragung der Teilnehmer speichert der Server intern die Zuordnung von Serienkennung und E-Mail-Adresse. Die Zuordnung sowie die E-Mail-Adresse sind für mich nicht einsehbar.

d) E-Mail-Adresse¹³

Alternative 1:

Ihre E-Mail-Adresse erheben wir, um Ihnen – sofern dies von Ihnen gewünscht wird – als Dank für Ihre Teilnahme die Ergebnisse der Umfrage zukommen zu lassen.

Alternative 2:

Mit Teilnahme an der Umfrage nehmen Sie – sofern dies von Ihnen gewünscht wird – an einem Gewinnspiel teil. Um Sie im Falle des Gewinns informieren zu können, benötige ich Ihre E-Mail-Adresse.

9 Das muss nicht der Fall sein. Wir empfehlen Ihnen ausschließlich mit Anbietern zusammen zu arbeiten, die die IP-Adressen nicht speichern.

10 Auch hier gilt, dass dieser Punkt überprüft und ggf. angepasst werden muss.

11 Diesen Punkt benötigen Sie nur, wenn Sie ein Online-Umfragetool nutzen. Die erforderlichen Informationen erhalten Sie von dem Diensteanbieter.

12 z.B. bei längsschnittlichen Untersuchungen.

13 Dieser Unterpunkt ist nur erforderlich, wenn geplant ist, den Teilnehmern auf Wunsch Informationen zur Umfrage zukommen zu lassen bzw. wenn Sie die Teilnahme an der Umfrage mit der freiwilligen Teilnahme an einem Gewinnspiel kombinieren möchten.

Anlage 1 -

Die Möglichkeit einer Zuordnung Ihrer E-Mail-Adresse zu den von Ihnen abgegebenen Antworten besteht für mich nicht. Die E-Mail-Adresse wird separat erfasst¹⁴ und erfolgt nur, wenn Sie die Erfassung für den hier genannten Zweck wünschen.

e) Rechtliche Grundlage

Ihre Daten werden auf Basis Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 a DS-GVO verarbeitet. Die Abgabe der Einwilligung erfolgt dabei konkludent durch die Teilnahme an der Umfrage.

Die Verarbeitung Ihrer Logdateien erfolgt teilweise auch auf Basis von Art. 6 Abs. 1 f DS-GVO. Mein berechtigtes Interesse liegt dabei in der Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebs des Umfragetools.

4.) Löschfristen

Ihre personenbezogenen Daten werden von mir gelöscht, sobald sie für den Zweck „Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit“ nicht mehr erforderlich sind. Bezüglich der Daten aus dem Fragebogen und den Metadaten erfolgt eine Löschung spätestens ein Jahr¹⁵ nachdem die Arbeit durch die Hochschule bewertet wurde und mir das Ergebnis mitgeteilt wurde.

Ihre E-Mail-Adresse wird gelöscht nachdem die vereinbarte Zusatzleistung erbracht worden ist.

Eine Löschung erfolgt zudem, wenn Sie Ihre Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widerrufen. Dies gilt nur für den Fall, dass zum Zeitpunkt der Erklärung des Widerrufs noch eine Personenbeziehbarkeit besteht. Sofern mir eine Zuordnung Ihrer Antworten zu Ihrer Person nicht mehr möglich ist, kann Ihr Fragebogen auch nicht mehr gesondert gelöscht werden. In diesem Fall besteht keine Verpflichtung dazu, alle Fragebögen zu löschen. In Ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung wird in diesem Fall nicht eingegriffen, da es an der hierfür notwendigen Verarbeitung von personenbezogenen Daten fehlt.

5.) Betroffenenrechte

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

¹⁴ Es ist darauf zu achten, dass das von Ihnen genutzte Umfragetool hierzu in der Lage ist.

¹⁵ Für die Bestimmung der Löschfristen ist eine Einzelfallbetrachtung erforderlich. Sofern die Daten ausschließlich im Hinblick auf den Scheinerwerb erhoben worden sind, folglich nicht zur weiteren Verwendung für andere Forschungsvorhaben vorgesehen sind, ist eine Löschung der Daten bzw. die Anonymisierung möglich, sobald der Verwaltungsakt Benotung der Leistung nicht mehr anfechtbar ist.

Anlage 1 -

Ihnen steht weiterhin ein Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO) sowie ein Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) oder Löschung (Art. 17 DSGVO) oder auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) oder ein Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO) sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) zu.

Nähere Informationen zum Recht auf Auskunft sowie zum Recht auf Löschung finden Sie hier:

<https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2013/02/DSK-Kurzpapier-6-Auskunftsrecht.pdf>

https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2017/08/DSK_KPNr_11_Recht-auf-Vergessenwerden.pdf

Ihnen steht ferner ein Beschwerderecht bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde LfDI Baden-Württemberg zu.

Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten im Rahmen Ihrer Teilnahme bei der Umfrage zum Thema: _____

Vielen Dank für Ihre Bereitschaft an meiner Umfrage im Rahmen meiner _____ im Fach _____ teilzunehmen. Durch die Teilnahme an der Umfrage teilen Sie mir teilweise sehr persönliche Informationen mit. Aufgrund der Art der Fragestellung und der Zielsetzung der Umfrage ist eine komplett anonyme Umfrage leider nicht möglich. Es kann zumindest nicht ausgeschlossen werden, dass über die Kombination Ihrer Antworten eine Personenbeziehbarkeit hergestellt werden kann. Durch Abgabe Ihres Umfragebogens willigen Sie darin ein, dass ich Ihre Daten im Rahmen der Auswertung der Umfragebögen verarbeite und die Ergebnisse der Auswertung in meiner Arbeit verwende.

1.) Für die Datenverarbeitung verantwortlich ist:

Name: _____

Kontaktdaten: _____

Eine Verpflichtung zur Benennung eines Datenschutzbeauftragten besteht nicht.

2.) Empfänger der Daten

Für die Online-Umfrage nutze ich das Tool des Dienstleisters _____.

Mit diesem wurde ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung abgeschlossen. Der Anbieter ist folglich nicht dazu berechtigt auf Ihre Daten ohne ausdrückliche Weisung durch mich zuzugreifen, es sei denn er ist rechtlich dazu verpflichtet. Insbesondere darf er Ihre Daten weder für eigene Zwecke lesen noch anderweitig verarbeiten.

Die Umfrage erfolgt im Rahmen des Erwerbs eines Leistungsnachweises für mein Studium. Die Auswertung der Umfrage fließt in meine schriftliche Arbeit mit ein, welche ich bei der Hochschule _____ einreichen werde.

Alternative 1:

Die Hochschule erhält in Form meiner Arbeit ausschließlich die Ergebnisse der Umfrage. Dies bedeutet, sie erhält keine personenbezogenen Daten von Ihnen, sondern lediglich die aggregierten Daten aus denen keine Rückschlüsse auf einzelne Personen mehr gezogen werden können. Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten aus der Umfrage an die Hochschule erfolgt folglich nicht.

Anlage 2 -

Alternative 2:

In die Bewertung meiner Arbeit fließt auch die ordnungsgemäße Durchführung und Auswertung der Umfragebögen mit ein. Aus diesem Grund erhält die Hochschule neben meiner Arbeit auch den Zugriff auf die Umfragebögen.

Eine Übermittlung der Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation ist nicht geplant.

3.) Welche Daten werden zu welchem Zweck und auf Basis welcher Rechtsgrundlage erhoben?

a) Umfragebogen

Die Daten auf dem Umfragebogen werden von mir zum Zwecke der Durchführung einer Umfrage erhoben, welche ich im Rahmen meines Studiums an der Hochschule _____ durchführe.

b) Logdateien

Bei Aufruf einer Webseite übermittelt Ihr Browser an den Webserver regelmäßig Daten Ihres abrufenden Geräts, wie zum Beispiel eine Browserkennung, das verwendete Betriebssystem, Spracheinstellung und die IP-Adresse, an die die Webseite gesendet werden soll.

Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben.

Die Daten werden standardmäßig mit einem Zeitstempel versehen und zusammen mit der Anfrage in einem Logfile auf dem Server gespeichert. Nicht gespeichert wird die IP-Adresse¹⁶ des Rechners, vom dem die Anfrage aus versendet wurde.

Eine Zusammenführung der Daten mit den Daten aus der Umfrage erfolgt nicht. Ebenso wenig erfolgt eine statistische Auswertung der Daten.

Es werden keine Cookies eingesetzt.

c) Befragungsmetadaten

Neben Ihren Angaben auf dem Umfragebogen werden bei Ihrer Teilnahme folgende Metadaten zur Ermittlung von allgemeinen Kennwerten für die Auswertung erhoben:

- Datum der Befragungsteilnahme
- Beginn der Fragebogenbearbeitung und Verweildauer pro Seite
- Bearbeitungsfortschritt
- Serienkennung (für eine projektinterne Teilnehmerverwaltung)

¹⁶ Das muss nicht der Fall sein. Wir empfehlen Ihnen ausschließlich mit Anbietern zusammen zu arbeiten, die die IP-Adressen nicht speichern.

Anlage 2 -

Diese Daten werden mit Ihren Antworten verknüpft abgespeichert. Rückschlüsse über Ihre Person können dadurch nicht geschlossen werden. Im Falle einer Mehrfachbefragung der Teilnehmer speichert der Server intern die Zuordnung von Serienkennung und E-Mail-Adresse. Die Zuordnung sowie die E-Mail-Adresse sind für mich nicht einsehbar.

d) E-Mail-Adresse

Alternative 1:

Ihre E-Mail-Adresse erheben wir, um Ihnen – sofern dies von Ihnen gewünscht wird – als Dank für Ihre Teilnahme die Ergebnisse der Umfrage zukommen zu lassen.

Alternative 2:

Mit Teilnahme an der Umfrage nehmen Sie – sofern dies von Ihnen gewünscht wird – an einem Gewinnspiel teil. Um Sie im Falle des Gewinns informieren zu können, benötige ich Ihre E-Mail-Adresse.

Die Möglichkeit einer Zuordnung Ihrer E-Mail-Adresse zu den von Ihnen abgegebenen Antworten besteht für mich nicht. Die E-Mail-Adresse wird separat erfasst und erfolgt nur, wenn Sie die Erfassung für den hier genannten Zweck wünschen.

e) Rechtliche Grundlage

Ihre Daten werden auf Basis Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 a DS-GVO verarbeitet. Die Abgabe der Einwilligung erfolgt dabei konkludent durch die Teilnahme an der Umfrage.

Die Verarbeitung Ihrer Logdateien erfolgt teilweise auch auf Basis von Art. 6 Abs. 1 f DS-GVO. Mein berechtigtes Interesse liegt dabei in der Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebs des Umfragetools.

4.) Löschfristen

Ihre personenbezogenen Daten werden von mir gelöscht, sobald sie für den Zweck „Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit“ nicht mehr erforderlich sind. Bezüglich der Daten aus dem Fragebogen und den Metadaten erfolgt eine Löschung spätestens ein Jahr nachdem die Arbeit durch die Hochschule bewertet wurde und mir das Ergebnis mitgeteilt wurde.

Ihre E-Mail-Adresse wird gelöscht nachdem die vereinbarte Zusatzleistung erbracht worden ist.

Eine Löschung erfolgt zudem, wenn Sie Ihre Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widerrufen. Dies gilt nur für den Fall, dass zum Zeitpunkt der Erklärung des Widerrufs noch eine Personenbeziehbarkeit besteht. Sofern mir eine

Zuordnung Ihrer Antworten zu Ihrer Person nicht mehr möglich ist, kann Ihr Fragebogen auch nicht mehr gesondert gelöscht werden. In diesem Fall besteht keine Verpflichtung dazu, alle Fragebögen zu löschen. In Ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung wird in diesem Fall nicht eingegriffen, da es an der hierfür notwendigen Verarbeitung von personenbezogenen Daten fehlt.

5.) Betroffenenrechte

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

Ihnen steht weiterhin ein Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO) sowie ein Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) oder Löschung (Art. 17 DSGVO) oder auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) oder ein Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO) sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) zu.

Nähere Informationen zum Recht auf Auskunft sowie zum Recht auf Löschung finden Sie hier:

<https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2013/02/DSK-Kurzpapier-6-Auskunftsrecht.pdf>

https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2017/08/DSK_KPNr_11_Recht-auf-Vergessenwerden.pdf

Ihnen steht ferner ein Beschwerderecht bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde LfDI Baden-Württemberg zu.

Vereinbarung über die Durchführung eines Interviews

Zwischen

(Name des Interviewenden)

und

(Name des Interviewpartners)

wird vereinbart, dass der Interviewende für seine wissenschaftliche Arbeit mit dem Titel _____ im Rahmen seines Studiums ein Interview mit dem Interviewpartner durchführen darf.

Der Interviewende verpflichtet sich dazu, das Interview ausschließlich im Rahmen dieser wissenschaftlichen Arbeit zu verwenden. Vor Verwendung des Interviews legt er das Interview dem Interviewpartner zur Freigabe vor.

Mit Unterzeichnung dieser Vereinbarung bestätigt der Interviewpartner, dass ihm bewusst ist, dass das Interview zum Zwecke der Verwendung in der wissenschaftlichen Arbeit des Interviewenden erfolgt und dass seine im Interview getroffenen Aussagen in der wissenschaftlichen Arbeit unter Nennung seines vollständigen Namens sowie seiner beruflichen Qualifikation und Stellung im Unternehmen _____ wiedergegeben werden.

Dem Interviewenden ist bekannt, dass die Arbeit bei der Hochschule _____ zur Bewertung eingereicht wird und dass diese die Arbeit gegebenenfalls mit Hilfe einer Plagiatserkennungssoftware auf Plagiate überprüft. Der Interviewende wurde darüber informiert, dass dies bedeuten kann, dass die Arbeit an einen externen Dienstleister übermittelt wird, der die Arbeit ggf. kurzfristig in seinem Datenpool speichert.

- Weiterhin erfolgte eine Aufklärung diesbezüglich, dass die Arbeit seitens der Hochschule bzw. des Betreuers der Arbeit als Anschauungsmaterial zum Zwecke der Lehre genutzt werden kann.

Der Interviewpartner stimmt zudem zu, dass die Arbeit seitens des Studierenden an weitere Personen übermittelt werden darf. Gegen eine Veröffentlichung der Arbeit in einer

- Fachzeitschrift

Anlage 3 -

im Campusnetz der Bibliothek

bestehen keine Einwände.

Die beiden Parteien sind sich darüber einig, dass die Verwendung der personenbezogenen Daten in der Arbeit auf Basis dieser Vereinbarung erfolgt. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung ergibt sich folglich aus Art. 6 Abs. 1 b DS-GVO. Dem Interviewpartner ist bewusst, dass dies zur Folge hat, dass er seine Zustimmung nicht jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann, da von ihm keine separate datenschutzrechtliche Einwilligung abgegeben worden ist. Die Verwendung des Interviews in der wissenschaftlichen Arbeit ohne namentliche Nennung des Interviewpartners und ohne Zusatzangaben zu dessen beruflicher Qualifikation würde dem eigentlichen Zweck „Durchführung und Wiedergabe eines Experteninterviews“ und damit dem Zweck dieser Vereinbarung widersprechen.

(Ort, Datum, Unterschrift)

(Ort, Datum, Unterschrift)

Zusatzvereinbarung:

Mir wurde heute eine Mitschrift meines Interviews vorgelegt. Hiermit stimme ich der Verwendung in der wissenschaftlichen Arbeit zu.

Eine Vorlage einer Mitschrift meines Interviews ist nicht erforderlich. Hiermit gestatte ich die Verwendung in der wissenschaftlichen Arbeit ohne vorherige Vorlage.

(Ort, Datum, Unterschrift)

Gesetzesauszug

Art. 4 DS-GVO: Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck:

1. „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind;
5. „Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden;
11. „Einwilligung“ der betroffenen Person jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist;

Art. 9 DS-GVO: Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten

1. Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die Verarbeitung von genetischen Daten, biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person ist untersagt.
2. Absatz 1 gilt nicht in folgenden Fällen:
 1. Die betroffene Person hat in die Verarbeitung der genannten personenbezogenen Daten für einen oder mehrere festgelegte Zwecke ausdrücklich eingewilligt, es sei denn, nach Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten kann das Verbot nach Absatz 1 durch die Einwilligung der betroffenen Person nicht aufgehoben werden,

Art. 13 DS-GVO: Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person

1. Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der Verantwortliche der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten Folgendes mit:
 1. den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters;
 2. gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten;
 3. die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;
 4. wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen, die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden;
 5. gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten und
 6. gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation zu übermitteln, sowie das Vorhandensein oder das Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses der Kommission oder im Falle von Übermittlungen gemäß Artikel 46 oder Artikel 47 oder Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 einen Verweis auf die geeigneten oder angemessenen Garantien und die Möglichkeit, wie eine Kopie von ihnen zu erhalten ist, oder wo sie verfügbar sind.

2. Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten folgende weitere Informationen zur Verfügung, die notwendig sind, um eine faire und transparente Verarbeitung zu gewährleisten:
 1. die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;
 2. das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit;
 3. wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a beruht, das Bestehen eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird;
 4. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
 5. ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich ist, ob die betroffene Person verpflichtet ist, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche mögliche Folgen die Nichtbereitstellung hätte und

6. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.

Art. 15 DS-GVO: Auskunftsrecht der betroffenen Person

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf folgende Informationen:

- a) die Verarbeitungszwecke;
- b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;
- c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen;
- d) falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;
- e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
- f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
- g) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten;
- h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 und - zumindest in diesen Fällen - aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.

(2) Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt, so hat die betroffene Person das Recht, über die geeigneten Garantien gemäß Artikel 46 im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.

(3) Der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, zur Verfügung. Für alle weiteren Kopien, die die betroffene Person beantragt, kann der Verantwortliche ein angemessenes Entgelt auf der Grundlage der Verwaltungskosten verlangen. Stellt die betroffene Person den Antrag elektronisch, so sind die Informationen in einem gängigen elektronischen Format zur Verfügung zu stellen, sofern sie nichts anderes angibt.

Anlage 4 -

(4) Das Recht auf Erhalt einer Kopie gemäß Absatz 3 darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigen.

Art. 30 DS-GVO: Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

1. ¹Jeder Verantwortliche und gegebenenfalls sein Vertreter führen ein Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten, die ihrer Zuständigkeit unterliegen. ²Dieses Verzeichnis enthält sämtliche folgenden Angaben:
 1. den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen und gegebenenfalls des gemeinsam mit ihm Verantwortlichen, des Vertreters des Verantwortlichen sowie eines etwaigen Datenschutzbeauftragten;
 2. die Zwecke der Verarbeitung;
 3. eine Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien personenbezogener Daten;
 4. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, einschließlich Empfänger in Drittländern oder internationalen Organisationen;
 5. gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation, einschließlich der Angabe des betreffenden Drittlands oder der betreffenden internationalen Organisation, sowie bei den in Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten Datenübermittlungen die Dokumentierung geeigneter Garantien;
 6. wenn möglich, die vorgesehenen Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien;
 7. wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß Artikel 32 Absatz 1.
3. Das in den Absätzen 1 und 2 genannte Verzeichnis ist schriftlich zu führen, was auch in einem elektronischen Format erfolgen kann.
5. Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Pflichten gelten nicht für Unternehmen oder Einrichtungen, die weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen, es sei denn die von ihnen vorgenommene Verarbeitung birgt ein Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen, die Verarbeitung erfolgt nicht nur gelegentlich oder es erfolgt eine Verarbeitung besonderer Datenkategorien gemäß Artikel 9 Absatz 1 bzw. die Verarbeitung von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten im Sinne des Artikels 10.